

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

РАЗВИТИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В СССР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Ершов Богдан Анатольевич¹, Данильченко Сергей Леонидович²

¹Доктор исторических наук, профессор, академик РАН, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

²Доктор исторических наук, профессор, Севастопольский государственный университет, ул. Университетская 33, Севастополь, Россия, E-mail: slidistorik@bk.ru

Аннотация

В статье рассматривается система внутрихозяйственного землеустройства СССР в начале XX века, а также централизованное осуществление государственных политических решений в сфере землепользования, что потребовало большого числа специалистов в области землеустроительных работ. В этот период явно обозначилось разделение межевиков на два направления: землеустроительное (для реализации земельной реформы, перераспределения земель, рациональной организации территории, формирования новых и упорядочения уже существующих землевладений и землепользований) и геодезическое (обеспечивающее геодезическую и картографическую поддержку землеустроительных работ). В ходе межселенного землеустройства выполнялось разграничение земель среди соседствующих землепользователей, определялись их неизменяемые размеры и, если возникала необходимость, проводилось перераспределение земель. Эта деятельность, как правило, инициировалась государством и финансировалась из госбюджета. После завершения межселенного землеустройства и передачи земель пользователям осуществлялась государственная регистрация землепользования (земельная регистрация), с оформлением документов на переданные земли для отдельных земельных обществ и хозяйств.

Ключевые слова: земля, крестьянин, система, общество, власть, бюджет.

I. ВВЕДЕНИЕ

Содержание землеустроительных мер, выбранных правительством в качестве ключевого инструмента для проведения земельной реформы, определялось Законом от 14 июня 1910 года "Об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении" и Законом о землеустройстве, который был принят Государственным советом, Государственной Думой и утвержден Николаем II 29 мая 1911 года, вместе с Положением о землеустройстве, изданным в 1912 году. Закон от 14 июня 1910 года предусматривал дополнительные меры для распада общины и создания хуторов. Независимо от воли крестьян, общины, которые в течение 24 лет не проводили передел земли, считались перешедшими к индивидуальному владению.

Каждый двор имел возможность оформить в личную собственность все используемые земли, включая те, которые были незаконно присоединены.

Более того, они могли требовать объединения земли в одном участке вместо многочисленных разрозненных, находящихся далеко друг от друга, что фактически требовало перераспределения всей земли общины. Разделение земли на хутора и отруба было возможно даже если этого хотела лишь пятая часть хозяев. В соответствии с Законом, кто бы ни приобретал землю в личную собственность, имел право на её использование по своему усмотрению: мог дарить, закладывать, завещать или продавать. В Государственной Думе, обсуждая значимость землеустройства в рамках аграрных реформ, председатель Совета Министров П. А. Столыпин подчеркнул, что инициативы в этой сфере имеют как экономическую, так и социальную и политическую важность. Для проведения земельной реформы были нужны квалифицированные кадры, но на тот момент в России насчитывалось всего 600 дипломированных межевых инженеров, что было явно недостаточно для решения всех вопросов землеустройства. Отбор специалистов для этих целей был задачей Комитета по землеустроительным вопросам в сотрудничестве с Главным управлением землеустройства и земледелия и межевой частью Министерства юстиции. Для ускорения подготовки экспертов было принято решение увеличить выпуск специалистов среднего звена в землемерных училищах и провести переподготовку кадров на курсах в Константиновском межевом институте.

Правительство внедряло набор мер для повышения заинтересованности служащих в процессе землеустройства, предоставляя различные поощрения, такие как награды «за выдающуюся и активную работу», «за хутора», «за выделы» и т.д., а в случае неудач вводились взыскания. Принудительное перераспределение земель и организация хуторов и отрубов применялись на практике, несмотря на заявленную добровольность. Для стимулирования этой деятельности некоторые губернаторы указывали, что сельская администрация должна в первую очередь переходить на отруба и хутора для тех, кто отказывался, предлагая увольнять их. Использовались разнообразные карательные меры "под видом наказания за сопротивление реализации Указа от 9 ноября". Выполнение этих задач требовало значительных финансовых средств и привлечения специалистов, которые разбирались не только в правовых и технических аспектах, но также в экономических, организационных и экологических вопросах землеустройства. В результате термины «межевой инженер» стали всё чаще заменяться на «инженер-землеустроитель», а «межевание» и «землемерия» на «землеустройство».

В документе о землеустройстве были указаны мероприятия, которые следовало провести во время земельной реформы: 1) предоставление земли отдельным населенным пунктам в границах сельских сообществ; 2) распределение земельных участков среди выселок и частей деревень; 3) выделение земельных участков отдельным членам сельских сообществ и деревням с индивидуальным владением; 4) полное распределение угодий внутри сельских сообществ и деревень с индивидуальным владением для их членов на отдельные участки; 5) устранение чересполосного расположения земель относительно смежных владений; 6) объединение в один участок (отрубной) различных категорий земель, входящих в одну агломерацию; 7) разделение угодий, которые находятся в совместной собственности крестьян и частных владельцев; 8) разграничение земель, подлежащих землеустройству, от соседних владений, когда предварительное установление границ требуется для осуществления данных землеустроительных мероприятий.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

После революции в октябре 1917 года земля в России претерпела значительные изменения. В.И. Ленин, возглавлявший новое Советское государство, понимал, что перераспределение земельных владений станет основой для ликвидации помещичьих и церковных земель, и создаст опору среди крестьян, передавая землю нуждающимся. Землеустройство с 1917 года использовалось как инструмент крупных политических и аграрных преобразований в стране. Главной целью стало выполнение Декрета о земле, принятого Вторым Всероссийским съездом Советов 26 октября (8 ноября) 1917 года.

Декрет предполагал передачу земель, изъятых у прежних владельцев, в распоряжение трудовых крестьян. Важнейшим пунктом этого документа, основывающегося на требованиях крестьян, стала отмена права на частную собственность на землю, леса, воду и природные ресурсы. Благодаря декрету крестьяне получили свыше 150 миллионов гектаров земли, а также инвентарь, скот и здания богатых землевладельцев. Также крестьяне были освобождены от арендных платежей, общая сумма которых достигала 800 миллионов рублей. Декрет ВЦИК "О социализации земли", вышедший 19 февраля 1918 года, и постановление о социалистическом землеустройстве, утвержденное 14 февраля 1919 года, играли важную роль. В ходе революции 1917 года равномерное распределение земель ухудшило состояние крестьянских хозяйств, разрушив связи и обострив проблемы использования земли. Согласно инструкции от 11 марта 1919 года, распределение земли должно было создавать единые массивы, устраняя межевые барьеры через обмен, решая проблемы размещения и несоответствий. Особое внимание уделялось перераспределению земель между крестьянскими общинами, чтобы избавиться от фрагментированного землевладения. Постановление о социалистическом землеустройстве нацеливалось на содействие коллективизации индивидуального землепользования. В этом контексте с 1918 по 1921 годы количество коммун увеличилось с 986 до 3 400, число сельскохозяйственных артелей возросло с 610 до 11 300, а товариществ по обработке земли — с 635 до 3 600. В 1921 году коллективизация охватила 230,1 тысяч крестьянских хозяйств (около 1%), общая площадь обобществленных земель составила 1 миллион десятин. Также число совхозов выросло с 3 200 до 5 400, их площадь превышала 2 миллиона десятин. В этот же период землеустройство стремилось передать земли в распоряжение коллективных и советских хозяйств. До революции межевыми делами сельскохозяйственного типа занималось Министерство юстиции, руководил же ими управляющий из центрального управления.

В губерниях местные межевые учреждения представляли собой чертежные отделы, которые входили в губернаторские управления. В этих отделах хранились архивы с межевыми документами, относящимися к конкретному региону. Вопросы, касающиеся землеустроительных служб, стали особо важны после Февральской революции, когда 21 апреля 1917 года Временное правительство решило учредить земельные комитеты. Эти комитеты были призваны подготовить аграрную реформу и разработать необходимые временные меры. Во главе системы стоял Главный земельный комитет, поддерживаемый губернскими, уездными и волостными комитетами. Структура и состав этих комитетов отличались разнообразием, и в их работу включались представители различных партий, крестьян и местные власти. Однако комитеты просуществовали недолго, поскольку летом 1917 года крестьянские захваты помещичьих земель, скота и инвентаря стали массовыми. С приходом Советской власти, когда началась реорганизация государственных учреждений, управление межевой сферой 11 декабря 1917 года было передано Народному комиссариату земледелия, заменившему собой бывшее Министерство земледелия. Образовательные учреждения, которые находились под управлением межевой части, такие как Константиновский межевой институт и 14 землемерных училищ, перешли под контроль Народного комиссариата просвещения. Поскольку прежние условия изменились, Управление межевой частью перестало соответствовать требованиям и было упразднено 5 января 1918 года по распоряжению Наркомзема. На смену ему был создан Центральный землемерно-технический отдел (ЦЗТО) для координации работы местных учреждений и организаций землемеров. Руководство отделом осуществлялось Советом, состоящим из заведующего, двух представителей сообщества межевых инженеров и четырех членов Всероссийского Союза землемеров. В период с 1918 по 1927 годы отделом руководил Н. П. Рудин, который вместе с несколькими коллегами переехал из Петрограда в Москву в марте 1918 года. Основной штат отдела, составленный преимущественно из межевых инженеров, был окончательно сформирован к концу февраля 1918 года. С этого момента планирование и реализация землеустроительных мер сосредоточились в ЦЗТО под контролем коллегии Наркомзема и Главного земельного совета, который был ликвидирован 9 августа 1918 года. На Наркомзем были возложены обязательства по проведению земельной реформы в условиях национализации земель. Таким образом, комиссариат включал, помимо ЦЗТО, департамент текущей земельной политики, который занимался временным перераспределением неиспользуемого земельного фонда, и управление переселения, ответственное за колонизацию.

В период с 1921 по 1925 год проводились мероприятия по управлению земельными ресурсами, как между поселениями, так и внутри них, а также распределение государственных земельных участков. Введение внутриселковской земельной организации значительно улучшило сельское хозяйство, позволяя переводить поселения к многопольным системам и использовать широкозахватные полосы. В РСФСР такой подход начал применяться с 1922 года и к 1926 году охватил площадь в 6190 тысяч гектаров, в основном в Центрально-промышленном, Северо-Западном и Западном регионах. Действия землеустроительных органов проводились в особых случаях: а) для формирования и модификации земель специализированных фондов; б) при необходимости быстрого исправления недостатков землепользования, негативно влияющих на хозяйство или усложняющих земельные отношения. В других случаях они осуществлялись по запросу заинтересованных сторон. Основное финансирование проектов обеспечивалось жителями, по установленным тарифам в золотых копейках за десятину: а) 50 копеек за выделение земель бюджетным учреждениям и предприятиям; б) 80 копеек для хозрасчетных организаций и коллективных проектов землеустройства; в) 1 рубль за переход к широкозахватным полосам; г) 1 рубль за обновление населённых пунктов на хутора и участки; д) 1 рубль 90 копеек за предоставление участков до пяти отдельным хозяйствам и индивидуальное землеустройство в пригородах; е) 40 копеек за регистрацию существующих землевладений без необходимости дополнительной организации; ж) 1 рубль 50 копеек за проведение различных земельных экспертиз, с начислением за каждый день работы. На 1 июня 1924 года, без учёта автономных республик, в губернских органах землеустройства РСФСР работали 540 специалистов. Также было задействовано 300 губернских инспекторов, а технический состав насчитывал 3 500 человек. Среди них были 62 специалиста по землепользованию, трудовому землеустройству, а также по государственным землям и колонизационному фонду. В уездных управлениях на каждое приходился один землеустроитель и еще один в некоторых уездах, всего 500 человек. С 15 по 21 декабря 1927 года отдел техникумов Главпрофобра, Наркомпроса решил улучшить материально-техническую базу землеустроительных техникумов, увеличить их финансирование, расширить подготовку преподавателей в Межевом институте и других вузах землеустройства, прекратить переподготовку преподавателей в губернских центрах ввиду низкой эффективности и организовать центральные курсы в Москве.

Поскольку обучение землеустроителей среднего уровня на коротких курсах признано неэффективным, было решено проводить подготовку в техникумах. В 1923-1924 годах количество сотрудников распределялось следующим образом: в губернских учреждениях работало 600 человек, 480 специалистов в уездах, 300 губернских ревизоров, 222 участковых землеустроителя, а также 3 800 постоянных оперативно-технических работников и 885 временных сезонных сотрудников и техников из полевых районов Высшего геодезического управления. Всего в землеустроительных делах числилось 5 541 технический специалист. В 1924-1925 годах для укрепления кадрового состава планировалось нанять 2 000 безработных специалистов для постоянной работы, включая 880 сезонных работников, ежегодно принимать 76 выпускников Московского межевого института, по 20 учеников из землеустроительных факультетов Воронежского и Омского сельскохозяйственных институтов и 400 из 26 техникумов. В 1914 году численность технических работников в области землеустройства и межевания в России составляла 6 300 человек. Кроме того, в сфере государственных земель, Переселенческом управлении и Удельном ведомстве, а также среди частных землемеров было занято около 5 000 человек, что в общей сложности составляло около 12 тысяч сотрудников. К 1930 году планировалось подготовить от 10 до 15 тысяч землеустроителей из различных образовательных учреждений: 1 723 человека из вузов, 4 227 выпускников техникумов и 4 050 слушателей курсов. В 1928 году численность специалистов по землеустройству была около 5 600 человек, из которых 8% имели высшее образование, 52% - среднее специальное, 32% завершили начальные курсы, а 8% не имели специальной подготовки. После образования СССР в 1922 году землеустройство стало регулироваться согласно законодательству Союза. Ключевым документом стали "Общие начала землепользования и землеустройства", утверждённые ВЦИК СССР 15 декабря 1928 года. В инструкциях по землеустроительным работам 1928 года выделялись две основные формы землеустройства: межселенное и внутриселенное.

Разделение земель в пределах населенных пунктов происходило по четырём основным направлениям: а) для нужд коллективных хозяйств; б) групповое распределение земель; в) системы внутрихозяйственного землеустройства; г) для индивидуальных хозяйств. Межселенные землеустроительные задачи охватывали несколько населенных пунктов и легли в основу современного межхозяйственного землеустройства. Это включало определение границ для более чем 70 соседствующих пользователей, фиксацию и обозначение участков, а также по необходимости перераспределение земельных владений за счет государства. Завершение подобных проектов привело к официальной регистрации владений и получению необходимых документов на земельные участки для каждого хозяйства. Индивидуальное землеустройство в поселках было нацелено на адаптацию территории для хозяйственных нужд, включавших: а) разделение на угодья и поля для сменяющегося земледелия; б) прокладку дорог; в) обеспечение водоснабжением; г) управление водными ресурсами и проведение мелиоративных мероприятий; д) выделение земель под строительство и планировку блоков; е) другие меры для целевого использования территории. Первоначально работы по землеустройству внутри населенных пунктов выполнялись самими хозяйствами и финансировались ими. При этом доходы от этих работ поступали в бюджет государства согласно установленным нормам. С 1928 года, с началом процесса массовой коллективизации (1928-1932 гг.), стало уделяться особое внимание созданию земельных массивов для колхозов и совхозов. Характер земельных работ определялся решениями XV съезда ВКП(б), который подчеркивал их значимость в пятилетней программе экономического развития, где землеустройство представлялось как основа внедрения коллективных хозяйственных форм. В течение первой пятилетки новые совхозы получили в распоряжение 70 миллионов гектаров. Внутреннее распределение территории в совхозах включало размещение центральных ферм, транспортных путей, водоемов, установление границ сельскохозяйственных земель и разделение полей на участки, что осуществлялось через упрощенное землеустройство, позволяя наладить производственные процессы на начальном этапе. В этот период происходили значительные изменения в системах землепользования.

Объединение крестьянских хозяйств в колхозы и формирование совхозов стали важнейшими направлениями в использовании земли, которое зависело от их начальной устойчивости. Значительное влияние на процесс оказало постановление ВЦИК и СНК СССР от 3 сентября 1932 года, касающееся формирования устойчивого землепользования колхозами. В соответствии с постановлением СНК СССР от 7 июля 1935 года, которое касалось выдачи сельскохозяйственным артелям государственных актов на постоянное использование земель, проводились масштабные землеустроительные работы. Эти работы отличались высокой точностью геодезии и включали установление границ и размеров хозяйств, а также их правовое оформление. В результате данных мероприятий за три года 245 тысяч колхозов получили государственные акты, закрепившие более 600 миллионов гектаров земли. В ходе этих мероприятий были решены такие проблемы, как чересполосица, удаленность участков, вклинивание и другие. К 1937 году процесс коллективизации сельского хозяйства практически завершился, охватив 93% крестьянских хозяйств. Образование крупных земельных комплексов в колхозах и совхозах вызвало необходимость в их организационном и экономическом укреплении для повышения их продуктивности.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С течением времени акцент при планировании мероприятий по землеустройству стал смещаться на создание сельскохозяйственных организаций. С 1933 года в колхозах и совхозах начали вводить и применять севообороты. В этот период главное внимание в землеустроительных проектах было уделено планировке пахотных земель, включая определение размеров участков для севооборотов, а также размещение полей и формирование рабочих бригад.

Основные задачи, сопровождавшие внедрение севооборотов в рамках внутрихозяйственного землеустройства, были следующими: а) создание условий для более результативного использования земли и роста урожайности; б) ликвидация неопределенности земельного фонда и рациональное распределение рабочих территорий для каждой бригады и группы работников; в) укрепление кормовой базы для развивающегося социалистического животноводства;

г) обеспечение условий для максимально продуктивного использования техники и других средств производства; д) создание основ для рационального проведения строительных работ в колхозах и совхозах.

Таким образом, проекты внутрихозяйственного землеустройства стали многоуровневыми инженерными и геодезическими мероприятиями, которые требовали обширного знания и специализированной подготовки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абрамов Б.А. Коллективизация сельского хозяйства великая революция в социально-экономических отношениях и во всем укладе жизни крестьянства. М.: Высшая школа, 1967. 95 с.

Андрианова К.И., Каюрова Л.В., Кладчиков С. М. и др. Постоянная колхозная бригада и внутрибригадная организация труда. М.: Сельхозгиз, 1934. 196 с.

Анисимов Н. И. Советское крестьянство. М., Молодая гвардия, тип. "Красное знамя", 1947. 184 с.

Арина А.Е., Котов Г.Г., Лосева К.В. Социально-экономические изменения в деревне. М.: Сельхозгиз, 1939. 406 с.

Безнин М.А., Димони Т. М., Изюмова Л.В. Повинности российского крестьянства в 1930-1960-х годах. Вологда, 2001. 139 с.

Большаков В.И. Задачи колхозного строительства в незерновых районах. М.Л.: Сельхозгиз, 1931. 144 с.

Бухарин Н.И. Избранные произведения. М.: Политиздат, 1988. 497 с.

Гайстер А. Расслоение советской деревни. М.: Изд-во Ком. Академии, 1928. 141 с.

Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство. М.: Наука, 1977. 318 с.

Деятельность КПСС по преобразованию сельского хозяйства Нечерноземья РСФСР. М.: Высшая школа, 1985. 191 с.

Елизаров Н. В. Ликвидация кулачества как класса. М.Л.: Госиздат, 1930. 96 с.

Зеленин И.Е. Колхозное строительство в СССР в 1931-1932 гг. (К итогам сплошной коллективизации сельского хозяйства). История СССР. 1960. Номер 6. С. 19-39.

Ивницкий Н. А. Репрессивная политика Советской власти в деревне (1928-1933 гг.). М.: ИРИ РАН, 2000. 350 с.

Каминский Г.Н. Колхозное строительство в Московской области. М,Л., Огиз-Московский рабочий, 1931. 64 с.

Кирьянова Е.А. Аграрная политика Советского государства на рубеже 1920-1930-х гг.: историко-региональный анализ. Аграрная Россия: осмысление истории. Материалы 46-й Всероссийской заочной научной конференции. СПб.: Нестор, 2007. С. 54-61.

Ковалев Д.В. Подмосковное крестьянство в переломное десятилетие. 1917-1927. М.: Прометей, 2000. 154 с.

Красников С. В. Сергей Миронович Киров. Жизнь и деятельность. М., Политиздат, 1964. 206 с.

Лаптев И. Д. Советское крестьянство. М.: Сельхозгиз, 1939. 171 с.

Магницкий Н.К. Подмосковное крестьянское хозяйство, его доходность и перспективы. М.: Московский земотдел, 1927. 208 с.

Никулихин Я.П. Социалистическая реконструкция сельского хозяйства в первой пятилетке. М.: Партиздат, 1934. 143 с.

Осокина Е.А. Жертвы голода 1933 года: сколько их? (Анализ демографической статистики ЦГАНХ СССР). История СССР. 1991. Номер 5. С. 18-26.

Сталин И.В. Сочинения. Т. 11-13. Т. 11. М.: Политиздат, 1949. 382 с.

DEVELOPMENT OF ON-FARM LAND MANAGEMENT IN THE USSR IN THE EARLY XX CENTURY

Ershov, Bogdan Anatolyevich¹, Danilchenko, Sergey Leonidovich²

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of RAE, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

²Doctor of Historical Sciences, Professor, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, E-mail: sldistorik@bk.ru

Abstract

The article considers the system of on-farm land management of the USSR in the early XX-th century, as well as the centralized implementation of state policy decisions in the field of land use, which required a large number of specialists in the field of land management. During this period the division of surveyors into two directions was clearly marked: land surveying (for the implementation of land reform, land redistribution, rational organization of the territory, formation of new and ordering of existing land holdings and land use) and geodesic (providing geodetic and cartographic support of land surveying works). In the course of inter-settlement land management, land delineation among neighboring land users was carried out, their invariable sizes were determined and, if necessary, land redistribution was carried out. These activities were usually initiated by the state and financed from the state budget. After completion of inter-settlement land management and transfer of lands to users, state registration of land use (land registration) was carried out, with the registration of documents for the transferred lands for individual land societies and farms.

Keywords: land, peasant, system, society, power, budget.

REFERENCE LIST

Abramov B.A. Kollektivizaciya sel'skogo hozyajstva velikaya revolyuciya v social'no-ekonomicheskikh otnosheniyah i vo vsem uklade zhizni krest'yanstva. M.: Vysshaya shkola, 1967. 95 s.

Andrianova K.I., Kayurova L.V., Kladchikov S. M. i dr. Postoyannaya kolhoznaya brigada i vnutribrigadnaya organizaciya truda. M.: Sel'hozgiz, 1934. 196 s.

Anisimov N. I. Sovetskoe krest'yanstvo. M., Molodaya gvardiya, tip. "Krasnoe znamya", 1947. 184 s.

Arina A.E., Kotov G.G., Loseva K.V. Social'no-ekonomicheskie izmeneniya v derevne. M.: Sel'hozgiz, 1939. 406 s.

Beznin M.A., Dimoni T. M., Izyumova L.V. Povinnosti rossijskogo krest'yanstva v 1930-1960-h godah. Vologda, 2001. 139 s.

Bol'shakov V.I. Zadachi kolhoznogo stroitel'stva v nezernovyh rajonah. M.L.: Sel'hozgiz, 1931. 144 s.

Buharin N.I. Izbrannye proizvedeniya. M.: Politizdat, 1988. 497 s.

Gajster A. Rassloenie sovetskoj derevni. M.: Izd-vo Kom. Akademii, 1928. 141 s.

Danilov V.P. Sovetskaya dokolhoznaya derevnya: naselenie, zemlepol'zovanie, hozyajstvo. M.: Nauka, 1977. 318 s.

Dayatel'nost' KPSS po preobrazovaniiu sel'skogo hozyajstva Nechernozem'ya RSFSR. M.: Vysshaya shkola, 1985. 191 s.

Elizarov N. V. Likvidaciya kulachestva kak klassa. M.L.: Gosizdat, 1930. 96 s.

Zelenin I.E. Kolhoznoe stroitel'stvo v SSSR v 1931-1932 gg. (K itogam sploshnoj kollektivizacii sel'skogo hozyajstva). Istoriya SSSR. 1960. Nomer 6. S. 19-39.

Ivnickij N. A. Repressivnaya politika Sovetskoj vlasti v derevne (1928-1933 gg.). M.: IRI RAN, 2000. 350 s.

Kaminskij G.N. Kolhoznoe stroitel'stvo v Moskovskoj oblasti. M,L., Ogiz-Moskovskij rabochij, 1931. 64 s.

Kir'yanova E.A. Agrarnaya politika Sovetskogo gosudarstva na rubezhe 1920-1930-h gg.: istoriko-regional'nyj analiz. Agrarnaya Rossiya: osmyslenie istorii. Materialy 46-j Vserossijskoj zaochnoj nauchnoj konferencii. SPb.: Nestor, 2007. S. 54-61.

Kovalev D.V. Podmoskovnoe krest'yanstvo v perelomnoe desyatiletie. 1917-1927. M.: Prometej, 2000. 154 s.

Krasnikov S. V. Sergej Mironovich Kirov. Zhizn' i deyatel'nost'. M., Politizdat, 1964. 206 s.

Laptev I. D. Sovetskoe krest'yanstvo. M.: Sel'hozgiz, 1939. 171 s.

Magnickij N.K. Podmoskovnoe krest'yanskoe hozyajstvo, ego dohodnost' i perspektivy. M.: Moskovskij zemotdel, 1927. 208 s.

Nikulihin YA.P. Socialisticheskaya rekonstrukciya sel'skogo hozyajstva v pervoj pyatiletke. M.: Partizdat, 1934. 143 s.

Osokina E.A. Zhertvy goloda 1933 goda: skol'ko ih? (Analiz demograficheskoj statistiki CGANH SSSR). Istoriya SSSR. 1991. Nomer 5. S. 18-26.

Stalin I.V. Sochineniya. T. 11-13. T. 11. M.: Politizdat, 1949. 382 s.